

ME'MORCHILIK MUHITIDA HAYKALTAROSHLIKNING INTEGRATSIYASI VA ESTETIK FUNKSIYALARI (HAYKALTAROSHLIK ASARLARINING ARXITEKTURA BILAN BOG'LIQLIGI MISOLIDA)

Nurmatova Shahzoda O'rmon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, "Tasviriy san'at" fakulteti, "Haykaltaroshlik (mayda plastika)" yo'nalishi
3-kurs talabasi Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

U.T.Kuryazov

Ilmiy rahbar: Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy
rassomlik va dizayn instituti, Mutaxassislik fanlari o'qituvchisi, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20372310>

Annotatsiya: Ushbu maqolada haykaltaroshlik san'atining me'morchilik (arxitektura) muhiti bilan bog'liqligi, uning binolar eksteryeri va interyeridagi estetik hamda konstruktiv funksiyalari tadqiq etiladi. Maqolada haykaltaroshlik elementlarining me'moriy fazoni vizual va emotsional jihatdan boyitish qonuniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: haykaltaroshlik, arxitektura, makon integratsiyasi, relyef, mayda plastika, shakl va hajm, vizual muloqot, tektonika.

Аннотация: В данной статье исследуется взаимосвязь скульптурного искусства с архитектурной средой, его эстетические и конструктивные функции в экстерьере и интерьере зданий. Анализируются закономерности визуального и эмоционального обогащения архитектурного пространства элементами скульптуры.

Ключевые слова: скульптура, архитектура, интеграция пространства, рельеф, мелкая

Abstract: This article examines the connection of sculptural art with the architectural environment, its aesthetic and constructive functions in the exterior and interior of buildings. The laws of visual and emotional enrichment of architectural space with elements of sculpture are analyzed.

Keywords: sculpture, architecture, space integration, relief, small plastic, form and volume, visual dialogue, tectonics.

Haykaltaroshlik — fazoviy-hajmiy shakllar orqali borliqni, inson tuyg'ulari va g'oyalarini aks ettiruvchi san'at turidir. Biroq, haykaltaroshlik asari qanchalik mukammal bo'lmasin, u o'zi joylashgan atrof-muhit, xususan, me'moriy makon (arxitektura) bilan uzviy bog'liqdir. Haykaltaroshlikni arxitektura bilan bog'lash muammosi san'atshunoslikda hamisha dolzarb bo'lib kelgan, chunki har qanday plastik shakl muayyan bino yoki maydon kontekstida yangicha ma'no kasb etadi.

Ushbu maqolaning maqsadi — haykaltaroshlik san'atini me'morchilik bilan bog'lashning asosiy tamoyillarini ochib berish, haykal va relyeflarning bino

strukturasidagi o'rnini hamda mayda plastika namunalarining zamonaviy interyer arxitekturasidagi estetik ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslashdan iboratdir.

Asosiy qism (methods and results)

Haykaltaroshlikni arxitektura bilan bog'lash jarayoni bir necha muhim yo'nalishlarda amalga oshiriladi va ularning har biri o'ziga xos plastik qonuniyatlariga ega:

1. Monumental haykaltaroshlik va me'moriy ansambllar uyg'unligi

Tashqi muhitda (eksteryerda) yirik hajmli haykallar bino kompozitsiyasining vizual markazi (aksenti) bo'lib xizman qiladi. Bunda haykal me'moriy ob'ekt bilan masshtabdoslik (proporsiya) tamoyiliga tayanishi shart. Haykalning balandligi, shakli va u tayyorlangan material (bronza, granit, marmar) atrofdagi binolarning chiziqlari hamda ranglar palitrasi bilan muvozanatda bo'lishi lozim.

2. Binoning me'moriy elementlarini haykaltaroshlik vositasida plastiklashtirish

Bu usulda haykaltaroshlik bevosita binoning bir bo'lagiga aylanadi. Buni quyidagi elementlarda ko'rish mumkin:

Relyeflar (Barelyef va Gorelyef): Binoning fasad qismida, peshtoq (portal) yoki frontonlarida devoriy tekislikka chuqurlik va dinamika berish uchun ishlatiladi. Ular me'moriy statikani jonlantiradi va yorug'-soya o'yini orqali binoga estetik joziba bag'ishlaydi.

Plastik tayanchlar: Ustunlar o'rnida qo'llaniladigan haykaltaroshlik shakllari (masalan, kariatidalar) binoning ham konstruktiv (yuk ko'tarish), ham badiiy vazifasini bajaradi.

3. Mayda plastika va interyer arxitekturasining bog'liqligi

Mayda plastika (kichik shakllar haykaltaroshligi) asaran binoning ichki me'moriy makonini (interyerini) shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Kamera xarakteridagi haykallar, loy va mumdan ishlanib, so'ngra metall yoki gipsga ko'chiriladigan kichik kompozitsiyalar interyerdagi mebellar va yoritish tizimi bilan bog'lanadi. Ular makonning sovuq, geometrik chiziqlarini yumshatadi va xonaga insoniy masshtab hamda emotsionallik olib kiradi.

Muhokama (discussion)

Haykaltaroshlikni arxitektura bilan muvaffaqiyatli bog'lash uchun ijodkordan nafaqat haykaltaroshlik texnologiyasini (loy bilan ishlash, karkas qurish, kasting jarayonlari), balki me'moriy qonuniyatlarni ham chuqur bilish talab etiladi. Bugungi kunda ko'p hollarda haykaltaroshlik asari tayyor bino

yuzasiga shunchaki "dekorativ bezak" sifatida yopishtirib qo'yilmoqda, bu esa vizual nomutanosiblikni keltirib chiqaradi.

Eng to'g'ri yondashuv — haykaltaroshlik asarini binoning loyihasi chizilayotgan ilk bosqichdayoq arxitektura konsepsiyasiga kiritishdir. Bunda haykal yoki relyef o'rnatiladigan devorning tektonik xususiyatlari, unga tushadigan tabiiy yorug'lik burchagi oldindan hisobga olinishi zarur.

Xulosa (conclusion)

Xulosa qilib aytganda, haykaltaroshlikni arxitektura bilan bog'lash shunchaki ikki soha integratsiyasi emas, balki fazoda yaxlit plastik muhit yaratish san'atidir. Haykaltaroshlik me'morchilikning geometrik qoliplariga jonli plastik shakl, emotsional faktura va falsafiy g'oya olib kiradi. Kelajak me'morchiligida, ayniqsa milliy va zamonaviy uslublar sintezida haykaltaroshlik (xususan, relyef va mayda plastika) binolarning badiiy qimmatini belgilovchi bosh mezonlardan biri bo'lib qo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati (references):

- 1.Pugachenkova G.A. Zochestvo Sentralnoy Azii. – T.: Fan, 1981.
- 2.Borisovskiy G.B. Integratsiya iskusstv: Arxitektura i skulptura. – M., 1968.
- 3.Arkin D.E. Obrazi arxitekturi i plastika shakllari. – M.: Iskusstvo, 1990.
- 4.O'zbekiston zamonaviy san'atshunoslik masalalari to'plami. – T., 2022.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

